

3. Labunska, S. V., Prokopishyna, O. V. (2007). Osoblyvosti kilkisnoho vyznachennia rivnia vnutrishnikh zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpriemstva [Features of quantitative determination of the level of internal threats to the economic security of enterprise activity]. *Business Inform*, 11, c. 97–102.

4. Khaustova, V. Ye. (2025). *Transformatsiia modeli ekonomiky Ukrainy u povoiennyi period* [Transformation of the model of Ukraine's economy in the post-war period] [online]. Available at: <https://doi.org/10.32983/978-617-7801-52-7> [Accessed 21 Dec. 2025].

5. Kozubova, N., Prokopishyna, O. (2025). Financial provisions of tourism business risk management. *Economy and Society*, [online] 72. Available at: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-16> [Accessed 10 Jan. 2026].

Ягольницький Олександр Андрійович. Стійкість і нелінійні переходи в розвитку системи вищої освіти.

Соціально-економічні системи характеризуються наявністю порогових ефектів, множинних стійких станів та явища гістерезису, ігнорування яких може призводити до помилкових управлінських рішень, отже у роботі досліджена роль стійкості та нелінійних переходів у розвитку соціально-економічних систем у контексті зростаючої невизначеності та складної динаміки їх функціонування, розкрито подвійну природу стійкості, яка може як підтримувати бажані траєкторії розвитку, так і закріплювати небажані режими, зокрема пастки бідності. Проаналізовано основні підходи до економічного моделювання систем із ризиком нелінійних переходів, включно з детерміністичними моделями з відомими порогами та стохастичними динамічними моделями з функцією ризику. Приділено увагу проблемам колективної дії та економічній оцінці стійкості як різноманіття, страхової вартості та запасу капіталу. Визначено ключові напрями подальших досліджень, пов'язані з адаптацією, трансформацією та емпіричною валідацією моделей стійкості.

Ключові слова: стійкість; нелінійні переходи; соціально-економічні системи; економічне моделювання; адаптація; трансформація; сталий розвиток

Yaholnytskyi Oleksandr. Sustainability and non-linear transitions in the development of the higher education system.

Socio-economic systems are characterized by the presence of threshold effects, multiple steady states and the phenomenon of hysteresis, ignoring which can lead to erroneous management decisions, therefore, the paper investigates the role of stability and nonlinear transitions in the development of socio-economic systems in the context of growing uncertainty and complex dynamics of their functioning, reveals the dual nature of stability, which can both support desired development trajectories and consolidate undesirable regimes, in particular poverty traps. The main approaches to economic modeling of systems with the risk of nonlinear transitions are analyzed, including deterministic models with known thresholds and stochastic dynamic models with a risk function. Attention is paid to the problems of collective action and the economic assessment of resilience as a variety, insurance value and capital stock. Key areas of further research related to the adaptation, transformation and empirical validation of resilience models are identified.

Key words: resilience; nonlinear transitions; socio-economic systems; economic modeling; adaptation; transformation; sustainable development

А. Л. Якуніна

**КОНФЛІКТИ ТА ПРОТИСТОЯННЯ В ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ:
ПРИЧИНИ І ПРОЯВИ**

Історія університету завжди викликала інтерес фахівців різних наукових галузей та напрямків, бо університетська освіта є своєрідним фундаментом сучасної цивілізації.

Світ університету являє собою досить складну внутрішню структуру, що чутливо реагує на зовнішні зміни і відчуває будь-які утиски зсередини. Однією з найцікавіших проблем історії

університетської освіти є питання розв'язання конфліктів та протиріч, що виникали в цих інституціях.

Дослідження зосереджується на аналізі типів та механізмів вирішення конфліктів в історичній ретроспективі у європейському та вітчизняному контекстах від Середньовіччя до поч. XXI ст..

Від початку свого існування університети займали високе соціальне положення та були наділені багатьма привілеями, що забезпечувало професорському складу і студентству особливий правовий та соціальний статус. Водночас автономія і привілейоване становище не завжди влаштовувало місцеву владу, яка прагнула зберегти контроль над освітніми інституціями. Це зумовлювало виникнення перших відомих конфліктів між університетами та владою у середньовічний період [1].

Одним з перших прикладів такої напруги стала суперечність у Болонському університеті, датована XIII ст.. Заздрість та роздратування з боку влади втягнули Болонську школу у конфлікт, що загрожував скасуванням привілеїв і прав та тимчасовим припиненням занять. Праці вітчизняних дослідників фіксують подібні тенденції у Паризькому університеті (1239–1250 рр., 1387–1403 рр.), Оксфорді (1302–1303 рр.). Конфлікти такого типу розв'язувались, як правило, через різні компроміси [1; 9; 17].

На початку XV ст. спостерігається значна зміна сутності конфліктів. Зростає кількість протистоянь, викликаних релігійними розколами. Німецький історик Андреас Цер акцентує увагу на тривалості та глибині конфліктів, викликаних саме церковними суперечностями. Залучалася і влада, яка прагнула взяти ситуацію під свій контроль [15; 16].

Якщо у Болоньї релігійні суперечки в університетах у тривалій історичній ретроперспективі призводили до зростання внутрішньої боротьби та намагань відстоювати свої права, то на території України релігійний конфлікт між православ'ям та католицизмом у XVI–XVII ст. підштовхує до розвитку не лише релігійної полеміки, а й до створення окремих навчальних закладів – церковних братств. Боротьба за релігійний вплив відображається і у завданнях: захист православної віри, поширення освіти серед населення та збереження нації. Науковці відмічають позитивну роль братств у релігійно-культурному житті населення [1].

Дослідження багатьох істориків свідчать, що втручання влади в життя університетської корпорації тільки підвищувало інтенсивність конфліктів.

Більша розгалуженість типології конфліктів відчувається у XVI та XVII ст.. Можна виділити соціально-економічні, інституційні, інтелектуально-культурні, релігійно-ідеологічні, політичні, гендерні конфлікти. Вони не є випадковим явищем, а стійким механізмом розвитку університету, який виконував різні функції: від збереження автономії до переосмислення свобод. Незважаючи на відмінності у формах, методах і масштабах, конфлікти постійно постають рушійними силами змін, що забезпечувало адаптацію університетів до нових соціально-політичних та економічних умов.

Харківський колегіум, заснований 1722 р., переживав помітні конфлікти наприкінці XVII – на поч. XIX ст., що за своїм змістом були схожі на європейські. Це можна якоюсь мірою пояснити виникаючим з кінця XVI ст. відчутним західноєвропейським впливом на східну Європу, зокрема в культурі та освіті [8].

Викладачам колегіуму надавались права та привілеї, за які точилась боротьба. Йдеться про свободу викладання, яку обмежувала держава та церква з другої пол. XVIII ст.. У результаті, досить часто професори залишали колегіуми, що свідчило про протестні настрої. Кількість документально зафіксованих випадків доводить типовість такого виду конфліктів [8].

Публікації низки авторів дають підстави стверджувати, що студентська протестна активність еволюціонувала від внутрішньо академічних та побутових невдоволень до більш значущих соціальних форм протесту на наступних етапах історичного розвитку [2; 7; 10; 11].

Одним із ключових аспектів є поширення революційних ідей серед молоді, що включали ідеологічний вплив, соціально-економічні проблеми, внутрішньоуніверситетські конфлікти та

обмежувальну політику влади. Серед прикладів можна навести заворушення в університеті Св. Володимира у Києві восени 1861 р. [11], протести проти професорів (1872 р.) [10], сходки студентів в університетах Києва та Харкова [10]. Здебільшого такі конфлікти вирішувались за допомогою репресивних, каральних і обмежувально-заборонних заходів. Це були відрахування, штрафи та арешти [2; 7; 10; 11].

Студентство залишається провідною опозиційною рушійною силою у ХХ ст. В тому числі і в Російській імперії. В першу чергу йдеться про 1905–1907 рр. та 1917 р.. Відмічається зростання діяльності студентських організацій, зокрема таємних, виникнення та поширення серед них радикальних ідей, впливу забороненої літератури. Режим намагався протидіяти посиленням поліцейського контролю та репресіями, що поглиблювало радикалізацію молоді [2; 10].

Можна виокремити і позитивний наслідок протестних дій університетських спільнот – створення Народного комісаріату освіти, який реформував і розвинув освітню систему на території України після громадянської та Першої світової війн [14].

Окремо слід виділити конфлікти, пов'язані з національним та мовним питанням. Вони включали сутички між українськими та польськими студентами на Галичині (до 1910 р.), звільнення викладачів в університетах Російської імперії через примусову українізацію тощо [14].

Значний обсяг наукових праць щодо конфліктів в історії університетів присвячений 60-м рр. ХХ ст. Традиційно в історії освіти відзначається студентських рух 1968 р., який охопив країни Європи – Францію, Німеччину, Італію, Чехословаччину, Польщу та ін. й США. Але у літературі можна зустріти розширену періодизацію – з 1956 р. по 1977 р. через тривалий процес стабілізації постстрайкового періоду [6].

Серед ключових факторів, що об'єднали студентство у масові рухи стали: спільна критика існуючих систем, зокрема капіталізму та авторитаризму; антивоєнні настрої – невдоволення холодною війною, ядерним озброєнням, війни США у В'єтнамі; демократичні пошуки та ін.. Форми та методи студентського руху проявляються у акціях протесту, які активно використовувались під час навчального процесу, захопленнях адміністративних будівель, сутичках і страйках між студентами та поліцією, виникненням й розвитку контркультур, громадсько-політичних організацій, пасивному опорі тощо [3; 4; 6].

Форми проявів, реалізації студентського руху значною мірою залежали від країни, де відбувались протести, і варіювались від жорсткого придушення військовою силою до впровадження реформ та поступової нормалізації [3; 4; 6].

Кінець ХХ ст. відзначився одними з найважливіших подій в історії України. «Революція на граніті» також відома як «студентська жовтнева революція» 1990 р. продемонструвала ще один приклад політичного типу сучасних суперечностей. Акція стала суттєвим каталізатором змін в країні [5].

Політичний тип конфліктів є винятково масштабним та історично значущим у соціально-політичному контексті країн. Університет виступає унікальним майданчиком, який, з одного боку, відображає, а з іншого – створює зміни в суспільстві.

Осмилення минулих суперечностей дає змогу комплексно підходити до розуміння і розробки ефективних механізмів їх вирішення сьогодні.

Сучасні університети стали ще більш складними, масштабними та одночасно вразливими інституціями, суттєво зросла як кількість закладів, так і чисельність основних суб'єктів університетської діяльності.

Не відійшли в історію і конфлікти, що супроводжують життя таких складних організацій.

Іншими стали причини, форми, масштаби протиріч. І кожна освітня система, кожен університет шукають шляхи вирішення гострих ситуацій.

За приклад сучасної політики вирішення конфліктних ситуацій взято Положення першого приватного науково-освітнього комплексу в Україні (1991 р.) – Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», що демонструє загальні засади, систему попередження та запобігання конфліктних ситуацій, механізми їх врегулювання та розв'язання [12].

Положення має на меті забезпечити прозорість, об'єктивність та справедливість у розв'язанні спірних ситуацій між всіма суб'єктами освітнього процесу. Окреслена система попередження та запобігання конфліктних ситуацій, можливі типи: від дискримінації до фізичного конфлікту, їх розв'язання та врегулювання. Основні принципи – неупередженість, партнерська взаємодія та норми, спрямовані на запобігання ескалації конфліктів та підтримку конструктивного діалогу. Документ має чітку структуру, стратегія врегулювання конфліктів має дієві та результативні інструменти на всіх етапах, відповідає сучасним вимогам і підтримує корпоративну культуру навчального закладу [12].

З початку становлення університетів невід'ємною частиною стають конфліктні ситуації між студентством, адміністрацією та владою, що відбивали політичні, соціально-економічні процеси в конкретному географічному та часовому контексті. Суперечності набували різного характеру, прояву, підходів та результату. Проте переважна більшість з них сприяли як оновленню університетських традицій, розвитку студентської автономії та формуванню академічної культури, так і трансформації соціально-політичного становища країн.

Список бібліографічних посилань

1. Антонова, О. Є., Павленко, В. В., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Щербакова, Н. П. (2013). Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. *Студентський історико-педагогічний альманах*. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 325 с.
2. Бургаз, Ю. В. (2015). Роль студентства в антиурядових виступах у Російській імперії 60–90-х рр. XIX ст.: історіографічний аспект. *Вісник Черкаського університету*, 29 (362), с. 22–28.
3. Віруцька, С. (2018). Вплив чехословацьких подій 1968 року на суспільні настрої країн Центральної та Південно-Східної Європи. *Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки*, 27, с. 70–83.
4. Гусева, Н. (2010). Вплив повоєнних реалій ФРН на розвиток студентського протестного руху 60-х років XX ст. *Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*, 3, с. 107–118.
5. Каганов, Ю. О. (2008). Участь молоді в опозиційному русі в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (друга половина 1980-х–1991 рр.): компаративний аналіз. *Південний архів. Історичні науки*, 28–29, с. 68–82.
6. Пенська, О. (2010). Історія студентських протестів. 1968 рік у Європі. Хроніка подій. *Із історії освіти*, 4, с. 256–281.
7. Посохов, С. І. (2018). «Державний» vs «національний»: еволюція класичного університету у «довгому» XIX столітті. *Дриновський збірник*, 11, с. 195–204.
8. Посохова, Л. Ю. (2009). Православні колегіуми України XVII–XVIII ст. у контексті трансформації європейської університетської традиції. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія*, 41, с. 150–159.
9. Радул, О. С. (2022). Викладачі університетів доби середньовіччя. *Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних процесів в Україні*. С. 24–55.
10. Семененко, В. І., Руденко, С. А., Ніколаєнко-Ломакіна, А. М., Резенкіна, Н. А., Балашова, О. В. (2018). Особливості студентських заворушень 70-х років XIX ст. в університетах Придніпровської України. *Scientific Journal «ScienceRise». Історичні науки*, 4 (45). С. 20–23.
11. Столяров, А. (2024). Студентське заворушення в університеті Св. Володимира 1861 року. *Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія*, 2 (159), с. 54–64.
12. ХГУ «НУА» (2024). *Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія»*, 12 с.
13. Archives and Manuscripts at the Bodleian Library (2023). „On the roll“: a brief story of matriculation [online]. Available at: <https://blogs.bodleian.ox.ac.uk/archivesandmanuscripts/category/century/17th/> [Accessed 8 Nov. 2025].

14. Caroli, D. (2024). History of higher education in Ukraine between Sovietization, linguistic discrimination and internationalization (1890–1972). *CUADERNOS DEL INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD*, 27 (2), p. 129–160.

15. Cser, A. (2017). Universität Heidelberg (1386–1800). *Historisches Lexikon Bayerns* [online]. Available at: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Universitt_Heidelberg_%281386-1800%29 [Accessed 8 Nov. 2025].

16. Heidelberger historische Bestnde (2023). *Deutsches Studentenleben im 16. und 17. Jahrhundert. Heidelberger historische Bestnde* [online]. Available at: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zs_gesch_kult_lit_kunstgesch1887/0967/text_ocr [Accessed 6 Nov. 2025].

17. Oxford University (2025). *All about the Oxford St. Scholastica Day Riot. Oxfordian History* [online]. Available at: <https://oxfordvisit.com/articles/all-about-the-oxford-st-scholastica-day-riot/> [Accessed 2 Nov. 2025].

18. Universita di Bologna (2025). *La storia. The crisis in the 17th century, the Studium and the Academy of Sciences of the Institute of Bologna* [online]. Available at: <https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/our-history/nine-centuries-of-history/the-crisis-in-the-17th-century-the-studium-and-the-academy-of-sciences-of-the-institute-of-bologna> [Accessed 6 Nov. 2025].

References

1. Antonova, O. Ye., Pavlenko, V. V., Sydorchuk, N. H., Myronchuk, N. M., Shcherbakova, N. P. (2013). Istorii universytetskoї osvity: vynyknennia, stanovlennia, rozvytok [History of university education: emergence, formation, development]. *Studentskyi istoriko-pedahohichnyi almanakh* [Student historical and pedagogical almanac]. Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 325 p.

2. Burhaz, Yu. V. (2015). Rol studentstva v antyuriadovykh vystupakh u Rosiiskii imperii 60–90-kh rr. XIX st.: istoriohrafichnyi aspekt [The role of students in anti-government protests in the Russian Empire in the 1860s–1890s: a historiographical perspective]. *Visnyk Cherkaskoho universytetu* [Bulletin of Cherkasy University], 29 (362), p. 22–28.

3. Virutska, S. (2018). Vplyv chekhoslovatskykh podii 1968 roku na suspilni nastroi krain Tsentralnoi ta Pivdenno-Skhidnoi Yevropy [The impact of the Czechoslovak events of 1968 on public sentiment in Central and Southeastern Europe]. *Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky* [Ukraine's International Relations: Scientific Research and Findings], 27, p. 70–83.

4. Husieva, N. (2010). Vplyv povoiennykh realii FRN na rozvytok studentskoho protestnoho rukhu 60-kh rokiv XX st. [The influence of post-war realities in West Germany on the development of the student protest movement of the 1960s]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu* [Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics], 3, p. 107–118.

5. Kahanov, Yu. O. (2008). Uchast molodi v opozytsiinomu rusi v Ukraini ta krainakh Tsentralno-Skhidnoi Yevropy (druha polovyna 1980-kh–1991 rr.): komparatyvnyi analiz [Youth participation in the opposition movement in Ukraine and Central and Eastern European countries (second half of the 1980s–1991): a comparative analysis]. *Pivdennyi arkhiv. Istorychni nauky* [Southern Archive. Historical Sciences], 28–29, p. 68–82.

6. Penska, O. (2010). Istorii studentskykh protestiv. 1968 rik u Yevropi. Khronika podii [History of student protests. 1968 in Europe. Chronicle of events]. *Iz istorii osvity* [From the history of education], 4, p. 256–281.

7. Posokhov, S. I. (2018). «Derzhavnyi» vs «natsionalnyi»: evoliutsiia klasychnoho universytetu u «dovhomu» XIX stolitti [“State” vs. ‘national’: the evolution of the classical university in the “long” 19th century]. *Drynovskyi zbirnyk* [Drynowski collected works], 11, p. 195–204.

8. Posokhova, L. Yu. (2009). Pravoslavni kolehiumy Ukrainy XVII–XVIII st. u konteksti transformatsii yevropeiskoi universytetskoї tradytsii [Orthodox colleges of Ukraine in the 17th–18th centuries in the context of the transformation of the European university tradition]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Serii: Istorii* [Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: History], 41, p. 150–159.

9. Radul, O. S. (2022). Vykladachi universytetiv doby serednovichchia [University teachers in the Middle Ages]. *Pedahohichne kraieznavstvo kriz pryzmu istoryko-kulturnykh protsesiv v Ukraini* [Pedagogical regional studies through the prism of historical and cultural processes in Ukraine]. P. 24–55.
10. Semenenko, V. I., Rudenko, S. A., Nikolaienko-Lomakina, A. M., Rezenkina, N. A., Balashova, O. V. (2018). Osoblyvosti studentskykh zavorushen 70-kh rokiv KhIKh st. v universytetakh Prydniprovskoi Ukrainy [Features of student unrest in the 1870s at universities in the Dnieper Ukraine region]. *Scientific Journal «ScienceRise». Istorychni nauky* [Scientific Journal “ScienceRise.” Historical Sciences], 4 (45). S. 20–23.
11. Stoliarov, A. (2024). Studentske zavorushennia v universyteti Sv. Volodymyra 1861 roku [Student unrest at St. Volodymyr University in 1861]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Istoriiia* [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History], 2 (159), p. 54–64.
12. KhUH «PUA» (2024). *Polozhennia pro vrehuliuvannia konfliktnykh sytuatsii u Kharkivskomu humanitarnomu universyteti “Narodna ukrainska akademiia”* [Regulations on the resolution of conflict situations at Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”], 12 p.
13. Archives and Manuscripts at the Bodleian Library (2023). „On the roll“: a brief story of matriculation [online]. Available at: <https://blogs.bodleian.ox.ac.uk/archivesandmanuscripts/category/century/17th/> [Accessed 8 Nov. 2025].
14. Caroli, D. (2024). History of higher education in Ukraine between Sovietization, linguistic discrimination and internationalization (1890–1972). *CUADERNOS DEL INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD*, 27 (2), p.129–160.
15. Cser, A. (2017). Universitdt Heidelberg (1386–1800). *Historisches Lexikon Bayerns* [online]. Available at: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Universitdt_Heidelberg_%281386-1800%29 [Accessed 8 Nov. 2025].
16. Heidelberger historische Bestdnnde (2023). *Deutsches Studentenleben im 16. und 17. Jahrhundert. Heidelberger historische Bestdnnde* [online]. Available at: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zs_gesch_kult_lit_kunstgesch1887/0967/text_ocr [Accessed 6 Nov. 2025].
17. Oxford University (2025). *All about the Oxford St. Scholastica Day Riot. Oxfordian History* [online]. Available at: <https://oxfordvisit.com/articles/all-about-the-oxford-st-scholastica-day-riot/> [Accessed 2 Nov. 2025].
18. Universita di Bologna (2025). *La storia. The crisis in the 17th century, the Studium and the Academy of Sciences of the Institute of Bologna* [online]. Available at: <https://www.unibo.it/en/university/who-we-are/our-history/nine-centuries-of-history/the-crisis-in-the-17th-century-the-studium-and-the-academy-of-sciences-of-the-institute-of-bologna> [Accessed 6 Nov. 2025].

Якуніна Альона Леонідівна. Конфлікти та протистояння в історії університетів: причини і прояви.

У центрі дослідження – конфлікти та протистояння між університетською спільнотою та владою в європейському та вітчизняному контекстах з часу становлення університетської інституції до сучасності. Акцентовано увагу на аналізі типології конфліктних взаємодій та нормативних механізмах їх вирішення в історичній ретроспективі.

За основу обрано провідні освітні центри середньовічної Європи: Болонський, Паризький та Гейдельберзький університети, Оксфорд. На українських територіях з XVIII ст. розглянуто приклади конфліктних ситуацій у навчальних закладах Харкова, Києва та Львова. Згадуються події 1968 р., які охоплюють настрої студентської молоді на території Європи та США.

У результаті ретроспективного аналізу історії питання узагальнено – політичні заворушення є найпоширенішим типом протистоянь, які залучають всіх суб’єктів світу університету на всіх хронологічних етапах розвитку вищої освіти.

У якості сучасної політики вирішення конфліктів у ЗВО України розглянуто Положення першого приватного закладу України – ХГУ «НУА», який представляє комплексний підхід до запобігання, попередження, врегулювання та розв’язання конфліктних ситуацій.

Дослідження дозволяє зробити висновок, що конфлікти та суперечності виступають ключовими індикаторами змін як у внутрішній системі університетів, так і у зовнішній соціально-політичній та економічній картині будь-якої країни.

Ключові слова: історія освіти, конфлікти та суперечності, університет, студентство, професорський склад, влада.

Yakunina Alyona. Conflicts and Confrontations in the History of Universities: Causes and Manifestations.

The study focuses on conflicts and confrontations between the university community and the authorities in European and Ukrainian contexts since the establishment of university institution to the contemporary period. Attention is focused on the analysis of the typology of conflict interactions and normative mechanisms for their resolution in historical retrospect.

Prominent educational centers of medieval Europe were selected as a starting point: the universities of Bologna, Paris, Heidelberg, and Oxford. The study examines examples of conflict situations in educational institutions in Kharkiv, Kyiv, and Lviv in Ukrainian territories since the 18th century. Reference is made to the events of 1968, which reflect the sentiments of students in Europe and the United States.

The retrospective analysis has led to the conclusion that political protests are the most common type of confrontation involving all members of the university community at all stages of higher education development.

As a contemporary policy for conflict resolution in higher education institutions of Ukraine, the Regulations of the first private higher education institution in Ukraine – Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” (KhUH “PUA”) – are examined. This document represents a comprehensive approach to the prevention, early identification, regulation, and resolution of conflict situations.

The study makes it possible to conclude that conflicts and contradictions serve as key indicators of change both within the internal system of universities and in the broader socio-political and economic context of any country.

Key words: history of education, conflicts and contradictions, university, student body, professor, authority.

О. Л. Яременко

ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ – ІНСТИТУЦІЙНА ОПОРА ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проблема національного економічного суверенітету за рік, що минув, стала ще актуальнішою. Як відмічає МВФ у доповіді «Перспективи розвитку світової економіки» за жовтень 2025 р., світ пристосовується до нових умов, які характеризуються посиленням протекціонізму та фрагментацією [1]. Стосовно Європи С. Ніксон ситуацію характеризує наступним чином: що робить такою серйозною кризу, що охопила континент сьогодні, так це наявність трьох взаємопов’язаних аспектів: геополітичного, економічного та інституційного. Таку кризу неможливо подолати за допомогою збільшення запозичення або шквалу нових правил із Брюсселя [2].

Суттєвим чинником, що впливає на привабливість стратегії суверенної глобалізації є функціональні ризики економічного суверенітету: погіршення якості професійно-діяльного наповнення як наслідок системного запізнення організації та функцій суверенітету по відношенню до комунікативних технологій стратегії національного розвитку, що породжує зниження якості інтегративної функції суверенітету і десуб’єктивацію. Намагання держави за будь-яку ціну контролювати внутрішнє соціально-економічне та політичне середовище як основу національного суверенітету може породжувати авторитарні тенденції та сприяти штучному обмеження варіантів національного розвитку. Така опора саме в силу своєї надмірної жорсткості може піддатися раптовій руйнації. Якщо брати аналогію з будівництва, опора, яка була правильно